

**ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ
ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД**

Тетяна Катаргіна

**ECONOMIC LEVERS OF INFLUENCE ON THE
SYSTEM PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE:
FOREIGN EXPERIENCE**

Tetiana Katargina

The article examines the means of restoring monuments of history and culture of Ukraine damaged and destroyed during the Russian-Ukrainian war. During the rocket and bomb attacks of the Russian invaders on the territory of Ukraine, unique examples of the historical buildings of many cities, architectural structures of different eras, and monumental works of outstanding artists were plundered. Museum collections and monuments were stolen and taken away by the occupiers. All these challenges encourage Ukrainians to realize the need to restore the damaged cultural heritage, which is the basis of the nation's self-identity.

Understanding that state institutions do not have sufficient resources to restore all the destroyed objects of cultural heritage of Ukraine, it is necessary to develop ways of solving urgent issues regarding the restoration of historical objects at the expense of other sources. Therefore, the experience of financial support in the field of preservation of cultural heritage in foreign countries should be taken into account.

The experience of countries with a market economy, which widely attract private capital to finance projects in the field of culture, is important in the conditions of Ukraine's current situation. The implementation of plans for the preservation of the cultural heritage of the countries of Western Europe and America depends on the presence of legal mechanisms and financial benefits that exist in society and stimulate the investment of funds in the "non-profit" sphere. This activity also requires the presence of

a developed infrastructure of organizations that take care of the problems of ethnic, ecological and cultural development of society.

Keywords: cultural heritage, destroyed monuments, public associations, foreign countries.

У сучасних умовах руйнівної війни, яку проти України розпочала країна-агресор РФ, відбувається культургейт щодо пам'яток культурної спадщини. Пошкоджені та зруйновані унікальні зразки історичної забудови багатьох міст, монументальні твори видатних митців, викрадені окупантами музейні колекції, пам'ятники. Все це спонукає українців до усвідомлення необхідності відновлення зруйнованої культурної спадщини, як основи самоідентичності.

Слід готуватися до значної роботи в цьому напрямі після завершення воєнного протистояння. Розуміючи, що державні інституції не матимуть достатньо ресурсу для відновлення всіх зруйнованих об'єктів культурного надбання України, слід вже зараз розробляти шляхи вирішення нагальних питань відродження за рахунок інших джерел. Тому маємо розглянути досвід фінансової підтримки сфери збереження культурної спадщини у зарубіжних країнах.

Для країн з ринковою економікою важливе значення має частка приватного капіталу в галузі культури. Участь приватного капіталу у культурних проєктах країн Західної Європи й Америки залежить від наявності правових механізмів та фінансових пільг, які існують у суспільстві й стимулюють вкладання коштів у “неприбуткову” сферу. Також вона потребує наявності розвиненої інфраструктури організацій, які опікуються проблемами етнічного, екологічного та культурного розвитку суспільства. Такий правовий механізм розроблений у країнах Європи та Америки. Крім загальнодержавних законів, в основу яких покладені визначення й норми Конвенції ЮНЕСКО “Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” 1972 р. (ратифікована Україною у 1988 р.), існують ще закони, які регулюють участь місцевих органів влади, приватних та добровільних організацій у справі збереження нерухомих пам'яток історії та культури.

Наприклад, у Великій Британії Національний Траст, створений ще у 1895 р., як філантропічна організація, у 1907 р. спеціальним законом був позбавлений сплати податків. На сьогодні Траст керується законом 1973 р. й несе відповідальність за збереження 500 історико-культурних об'єктів, як то історичні будинки, костіоли, пам'ятники, сади й парки, історичні місцевості. Траст володіє такими об'єктами, як музей Р. Бернса в Глазго у Шотландії, Шекспірівський меморіал в історичному місті Стретфорд-на-Ейвоні, палац Бленхейм – резиденція Вінстона Черчилля неподалік від Оксфорду в Англії, замками й фортецями в Уельсі. На 2020 р. нараховувалося 5,6 млн. членів Трасту¹.

У США аналог Британського трасту – Національний траст з історичного збереження був затверджений спеціальним законодавчим актом Конгресом у 1947 р. з метою поліпшення збереження американської культурної спадщини за рахунок активізації участі громадськості в збереженні історичних об'єктів, а також для забезпечення навчальними та консультативними програмами з управління та використання визначного історико-культурного майна. На сьогодні Траст володіє 27 історичними місцевостями, які зберігаються виключно за рахунок благодійних внесків. На сьогодні нараховується 750 тис. членів трасту².

У Польщі відповідно до Закону “Про охорону пам'яток та опіку над пам'ятками” від 23 липня 2003 р. діє Національний фонд охорони пам'яток, розпорядником якого є Міністр культури та охорони національної спадщини Республіки Польща. “Фонд оперує доходами від штрафів, що накладаються органами охорони культурної спадщини. Відповідні кошти призначені для співфінансування витрат, необхідних для проведення консерваційних, реставраційних чи інших робіт на пам'ятках культурної спадщини. Подібна практика украї актуальна для України та могла б надати додат-

¹ The National Trust Interesting facts and figures [https://www. Bradfordgrammar.com/wp-content/uploads/2020/07/ The-National-Trust-Facts-Figures-docx.pdf](https://www.Bradfordgrammar.com/wp-content/uploads/2020/07/The-National-Trust-Facts-Figures-docx.pdf).

² Saving America's historic sites. <https://savingplaces.org/saving-americas-historic-sites>.

кові кошти для здійснення робіт на об'єктах культурної спадщини”³.

Спонсорська підтримка програм зі збереження культурної спадщини відіграє важливу роль у формуванні сприятливих умов для проведення цілеспрямованої роботи з вивчення, дослідження та пропаганди знань про пам'ятки серед широких кіл громадськості. З іншого боку, пам'яткоохоронна діяльність сприяє розповсюдженню інформації стосовно благодійницької допомоги у захисті культурної спадщини як окремих меценатів, так і крупних корпорацій, що дуже цінується суспільством. Крім того, створюються сприятливі умови для організації додаткових робочих місць серед різноманітних верств населення. Догляд та обслуговування об'єктів історико-культурного значення користується підтримкою як приватних установ, так і держави загалом.

Серед неурядових інституцій вагомий вплив мають товариства, об'єднання, фонди, які існують за рахунок благодійних внесків своїх постійних членів, або окремих приватних осіб. Благодійництво всіяко підтримується державними структурами. Завдяки таким товариствам обмежені державні кошти, які виділяються на заходи зі збереження пам'яток одержують суттєву фінансову підтримку. Це діє на користь всього суспільства, тому держава всіяко заохочує громадян до благодійництва, яке набуло широкого розповсюдження в багатьох соціальних сферах життя західних країн. Для цього держави використовують фінансові важелі. Благодійні внески позбавляються від сплати податків. Нерухомість, яка передається власником під опіку благодійного товариства або фонду, звільнюється від сплати податку на спадщину при тому, що нащадки мають право користуватися майном з урахуванням деяких обмежень тощо.

Наприклад, “Фонд історичних будинків (Historic Houses Foundation), створений у 2005 році як Фонд замських будинків надає гранти для: відновлення та консервації історичних сільських будинків, а також прилеглих садів і господарських споруд; реставрації і збереження творів мистецтва і предметів, що становлять науковий

³ Т. В. МАЗУР, І. М. МИЩАК, *Законодавство у сфері охорони культурної спадщини в Україні та Польщі; Порівняльний аналіз*. file:///C:/Users/katat/Downloads/166899- Текст%20статті-366768-1-10-pdf.

та історичний інтерес. Зазвичай гранти надаються для об'єктів, внесених до відповідних офіційних реєстрів спадщини, наприклад Англійського реєстру парків і садів, хоча бувають і винятки, якщо будівля, на думку грантодавців, має достатнє історичне або архітектурне значення. Характерно, що під сільськими будинками розуміються не лише ті, що знаходяться нині у сільській місцевості, а й ті, що знаходилися в ній колись, а потім були включені в міську забудову”⁴.

У Канаді подібним реєстром опікується Трстова компанія “Спадщина Канади”, яка спільно із Канадським інститутом з консервації та Асоціацією професійних консультантів зі спадщини вперше застосували комп'ютерні технології для обліку об'єктів культурної спадщини. У 1982 р. на обліку бази даних, яка включала рухомі й нерухомі об'єкти, нараховувалося вже 200 тис. пам'яток⁵.

Етнічні общини в різних країнах створюють свої благодійні фонди для збереження культурних традицій. Вони зацікавлені у розповсюдженні інформації про культурний внесок свого народу в скарбницю світової культури. Прикладом такої діяльності служать кроки, які зробила українська діаспора в напрямі популяризації та увічнення пам'яті діячів української культури в країнах зарубіжжя⁶. Архітектурні споруди й монументальні пам'ятники на честь вшанування пам'яті діячів української культури були встановлені за кошти, які збирала українська громада кожної з країн, створюючи тимчасові фонди для одержання благодійних внесків. Так, у 38 країнах встановлено 85 пам'ятників на честь Тараса Шевченка⁷.

⁴ О. М. Литвиненко, *Участь неурядових організацій у збереженні культурної спадщини (досвід Великої Британії)*, с. 5. <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-05/kulturna-spadshchyna1.pdf>.

⁵ ТЕТЯНА КАТАРГІНА, *Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність)*. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2003, с. 91.

⁶ *Ibid.*, с. 99.

⁷ ТЕТЯНА КАТАРГІНА, *Пам'ятники на честь генія українського народу Т. Г. Шевченка в країнах світу*, [у:] “Україна ХХ ст.: культура, ідеологій, політика. Збірник статей” / Гол. ред. В. Смолій, відп. ред. В. Даниленко, ред.-упоряд. В. Швидкий. Випуск 27. Київ: Інститут історії України НАН України, 2023, 281 с.

Також на кошти, зібрані українцями зарубіжжя встановлені пам'ятники та меморіальні дошки на честь Івана Франка, Михайла Грушевського, Василя Стефаника, Лесі Українки, Івана Пулюя, Пантелеймона Куліша в Австрії, Канаді, Польщі, США. Українці діаспори в різних країнах встановили більше 30 пам'ятників на вшанування жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Крім того, створені меморіали на честь борців за волю України. Таким чином, українська культурна спадщина входить до культурного простору інших держав. Не випадково, у Канаді на державному рівні 7 вересня визначений днем “Української спадщини”.

Потрібно зазначити, що у Великій Британії фінансова підтримка проєктів зі збереження пам'яток історії та культури надаються у вигляді грантів. “Наприклад, товариство Історична Англія (Historic England) надає їх: власникам історичних місць чи будівель на їх реставрацію або дослідження; місцевим органам влади, що опікуються об'єктами культурної спадщини; неурядовим організаціям з відповідною спеціалізацією. Соціально значимим елементом діяльності благодійних організацій у сфері спадщини є широке залучення волонтерів. Їх кількість варіюється від 53 тисяч у Національному трасті до кількох десятків у невеликих місцевих організаціях”⁸.

Таким чином, умовою підтримки приватними особами благодійних організацій є їх різноманітна, багатогранна діяльність у сфері культурно-освітніх закладів; пільги, які отримують члени таких організацій при відвіданні визначних місць, що знаходяться у різних куточках країни та належать цій організації.

Крім того, їх приваблює пільгове оподаткування, яке зафіксоване в кожній з країн на рівні законодавства і стосується власників історико-культурних об'єктів. Особливого значення набувають гранти, які надаються для відновлення конкретних споруд та об'єктів.

Накопичення досвіду в пам'яткоохоронній діяльності і можливості його поширення на різноманітні соціальні кола надають можливість працевлаштування громадян. Стрімке зростання культурологічних ініціатив у кожній з країн сприяє розвитку волонтерства.

⁸ О. М. ЛИТВИНЕНКО, *Участь неурядових організацій...*, *op. cit.*

Все це допомагає залученню коштів на підтримку збереження історико-культурних об'єктів незалежно від можливостей фінансової допомоги від державних інституцій.

References

KATARHINA TETIANA, (2003), Zberezhennia kulturnoi spadshchyny u Velykii Brytanii, SSHA, Kanadi (istoriia i suchasnist). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NANU, s. 91, 99. [In Ukrainian].

KATARHINA TETIANA, (2023), Pamiatnyky na chest henii ukrainskoho narodu T. H. Shevchenka v krainakh svitu, [in:] “Ukraina XX st.: kultura, ideologii, polityka. Zbirnyk statei” / Hol. red. V. Smolii, vidp. red. V. Danylenko, red.-uporiad. V. Shvydki. Vypusk 27. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 281 s. [In Ukrainian].

LYTVYVENKO O. M. Uchast neuriadovykh orhanizatsii u zberezhenni kulturnoi spadshchyny (dosvid Velykoi Brytanii). <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-05/kulturna-spadshchyna1.pdf/> [In Ukrainian].

MAZUR, T. V., MYSHCHAK I. M. Zakonodavstvo u sferi okhrony kulturnoi spadshchyny v Ukraini ta Polshchi; Porivnialnyi analiz. <file:///C:/Users/katat/Downloads/166899- Tekst%20statti-366768-1-10-pdf.> [In Ukrainian].

Saving America's historic sites. <https://savingplaces.org/saving-americas-historic-sites.> [In English].

The National Trust Interesting facts and figures. [https:// www.bradfordgrammar.com/ wp-content/uploads/2020/07/The-National-Trust-Facts-Figuresdocx.pdf.](https://www.bradfordgrammar.com/wp-content/uploads/2020/07/The-National-Trust-Facts-Figuresdocx.pdf.) [In English].

Економічні важелі впливу на систему захисту культурної спадщини: зарубіжний досвід

У статті розглянуті питання засобів відновлення пошкоджених та зруйнованих під час російсько-української війни пам'яток історії та культури України. Під час ракетних й бомбових ударів російських загарбників по території України були сплюндровані унікальні зразки історичної забудови багатьох міст, архітектурні споруди різних епох,

монументальні твори видатних митців. Окупантами були викрадені й вивезені музейні колекції та пам'ятники. Всі ці виклики спонукають українців до усвідомлення необхідності відновлення пошкодженої культурної спадщини, яка є основою самоідентичності народу.

Розуміючи, що державні установи не мають достатніх ресурсів для відновлення всіх зруйнованих об'єктів культурної спадщини України, необхідно розробити шляхи вирішення нагальних питань щодо відновлення історичних об'єктів за рахунок інших джерел. Тому слід враховувати досвід фінансової підтримки у сфері збереження культурної спадщини в зарубіжних країнах.

Досвід країн з ринковою економікою, які широко залучають приватний капітал для фінансування проєктів у галузі культури, має важливе значення в умовах сучасного становища України. Реалізація планів зі збереження культурного надбання країн Західної Європи й Америки залежить від наявності правових механізмів та фінансових пільг, які існують у суспільстві й стимулюють вкладання коштів у “неприбуткову” сферу. Ця діяльність також потребує наявності розвиненої інфраструктури організацій, які опікуються проблемами етнічного, екологічного та культурного розвитку суспільства.

Ключові слова: культурна спадщина, зруйновані пам'ятки, громадські об'єднання, зарубіжні країни.

Тетяна Катаргіна, старший науковий співробітник Центру досліджень історико-культурної спадщини України Відділу історії України другої половини ХХ ст., Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна),

Tetiana Katargina, Senior researcher fellow of the Centre for research of the historical and cultural heritage of Ukraine at the Department of Ukrainian History in the Second Half of the 20th Century, The Institute of History of Ukraine of NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2964-2926

E-mail: katativan@gmail.com

Received: 27.12.2023

Advance Access Published: September 2024